

***Quellengeschichte von
Kants „Kritik der reinen Vernunft“***

Edited by

Piero Giordanetti (Università degli Studi di Milano)

Massimo Marassi (Università Cattolica di Milano)

Riccardo Pozzo (Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee - CNR)

Marco Sgarbi (Università di Verona)

There are two main reasons for the present project of a *Quellengeschichte* of the *Kritik der reinen Vernunft*.

First, there are to date no exhaustive studies regarding the theories and the authors that Kant faced during the development of his first *Critique*. Given that Kant did hardly say anything on them, this project becomes more necessary.

As Kant himself explains in *Reflexion* 5019, he chose to leave out things that was extraneous to his works, because he found extraneous positions an obstacle to his own intellectual autonomy (AA XXIII, 67).

Many of them, however, are crucial for the understanding of Kant's philosophical development, and the absence of some in the *Kantforschung* might be the cause of erroneous interpretations.

That is the first reason why the aim of this *Quellengeschichte* is to provide a comprehensive collection of this hidden face of Kant's

masterwork. In pursuit of this goal, our editors and scholars have attempted to follow several principles. In accordance with the high standards attained by Kant scholarship in Europe, they have pointed out the inner references of the *Kritik der reinen Vernunft* in order to restore the effective meaning of the extraneous source. From this point of view, the assistance of the computer resources allows nowadays to the level of epistemological certainty.

Besides, they have not only determined the occurrences of terms and syntagms, but also the explicit or implicit sources from which the text comes.

Even if it achieves only probable results, the *Quellengeschichtliche* interpretation opens the way to new and fertile investigations on the formation of the text.

The second reason for the present project is that the most risky and weakest epistemological approach is the only one able to explain the size and the depth of the cultural context in which the work was born, the critical debates the text is referred to, the questions and the problems that it tried to solve and the author's specific purposes.

QUELLENGESCHICHTE

Our objective, then, is on the one hand to provide confidence and scientific rigour to the textual parallels noticed up to now, and, on the other hand to open new and original fields of inquiry, empowering instrument for giving a new meaning to a classical text in relation to its own origin and its always renovating purposes.

As regards the method of our undertaking, we have requested our contributors to give priority to sources such as (1) statements of Kant himself, taken from his works, from the synopsis of his lessons and from his letters; (2) sources certified in other contemporary author's works; (3) attestations from Kant's background.

Every source will have its own specific placement within the *Kritik der reinen Vernunft*, the quote Kant probably refers to with its bibliographical references, and at the end, according to the importance of the source analysed, an extensive explanatory and historiographic note.

The reference edition is the German Academy's Edition (*Kants gesammelte Schriften*, hrsg. von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, Reimer and de Gruyter, Berlin - Leipzig 1902 ss.), cited as AA (Akademie-Ausgabe). An electronic version was edited by the Institut für Kommunikationswissenschaften of the University of Bonn at the link <http://www.korpora.org/Kant/>.

Il progetto di una storia delle fonti (*Quellengeschichte*) della *Kritik der reinen Vernunft* prende le mosse da una duplice istanza che è indice di una scelta e di una mancanza, strettamente dipendenti l'una dall'altra.

Infatti, manca ancora una ricerca che studi, nella maniera più esauriente possibile, tutte le teorie e gli autori con cui Kant si è confrontato nel periodo della genesi e dello sviluppo della prima *Critica*; è questo un lavoro che si rivela tanto più necessario in quanto si iscrive nel silenzio kantiano in proposito. Come Kant stesso spiega nella *Reflexion* 5019, egli ha scelto di omettere dalle proprie opere tutto ciò che era a esse estraneo, reputandolo d'ostacolo alla propria autonomia intellettuale e preferendo pertanto seguire unicamente il corso delle proprie idee: „Ich habe niemand angeführt, durch dessen Lesung ich etwas gelernt habe. Ich habe Gut gefunden, alles fremde wegzulassen und meiner eignen Idee zu folgen“ (AA XXIII, 67). Se i rimandi esterni, per la cultura del tempo, potevano sembrare scontati e dunque anche permanere soltanto in *foro interno*, oggi proprio questo modo di procedere autorizza, se non addirittura legittima, la nostra opzione interpretativa, di rendere esplicito ciò che nel tempo è rimasto tacitamente presupposto e oggi quasi dimenticato.

Proprio per mostrare questo aspetto nascosto del testo kantiano, è necessario scorgere i riferimenti interni di un'opera, ricostruendo il dettato dell'autore nel quadro complessivo della sua produzione e nel rispetto della scansione temporale delle teorie. Da questo punto di vista, l'ausilio delle risorse informatiche consente oggi uno studio approfondito e anche il raggiungimento di una certezza epistemologica pressoché totale.

La comprensione, dal punto di vista dell'intensione e non solo dell'estensione, può risultare altresì favorita da una interpretazione della storia delle fonti, la *quellengeschichtliche Interpretation*, che mira a individuare non solo le occorrenze dei termini, ma anche le fonti esplicite o implicite da cui il testo proviene – cioè autori, opere, teorie, concetti – e, pur conducendo a risultati che si attestano al livello della probabilità, apre, a nostro avviso, a nuove e più feconde possibilità di studio sulla formazione di un testo, che è lo spirito della filosofia e della sua storia, come hanno mostrato in merito i lavori pionieristici di Giorgio Tonelli. Collocandoci nella prospettiva della storia delle fonti, abbiamo pertanto scelto l'approccio epistemologicamente più rischioso e anche più debole, ma, a nostro avviso, l'unico capace di rendere conto dell'ampiezza e dello spessore del contesto culturale in cui l'opera ha conosciuto la sua gestazione, dei confronti critici e dei dibattiti ai quali il testo è rimasto intrecciato, delle domande e dei problemi a cui ha tentato di dare risposta, e ancora delle specifiche intenzioni dell'autore.

Alla duplicità dei moventi iniziali, la mancanza e la scelta di cui si è detto, corrisponde poi la duplicità degli scopi a cui il progetto mira: da un lato assicurare stabilità e rigore scientifico alle corrispondenze finora riscontrate, dall'altro aprire nuovi e originali orizzonti di indagine e di ricerca, mettendo a disposizione degli studiosi e degli appassionati un materiale utile a restituire vita e voce a un classico della filosofia in rapporto alla propria origine e, di conseguenza, alle proprie – sempre rinnovantesi – destinazioni.

Infine, per quanto riguarda il metodo della ricerca, condurremo la nostra ana-

QUELLENGESCHICHTE

lisi seguendo alcune categorie privilegiate di fonti: dichiarazioni dello stesso Kant, presenti nelle sue opere, nei compendi delle lezioni e nell'epistolario; fonti attestate in altri autori contemporanei; notizie provenienti dall'ambiente in cui Kant ha operato.

Per ogni fonte sarà precisato il luogo di reperimento nella *Kritik der reinen Vernunft*, il passo dell'opera a cui Kant probabilmente si riferisce con le relative indicazioni bibliografiche, e da ultimo sarà svolta, a seconda dell'importanza della fonte in questione, un breve approfondimento storiografico della stessa.

L'edizione di riferimento delle seguenti note è quella dell'Accademia (*Kants gesammelte Schriften*, hrsg. von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, Reimer e poi de Gruyter, Berlin-Leipzig 1902 ss.), abbreviata con AA (Akademie-Ausgabe) e leggibile anche in forma elettronica a cura dell'Institut für Kommunikationswissenschaften dell'Università di Bonn all'indirizzo <http://www.korpora.org/Kant/>.

QUELLENGESCHICHTE

In questa sezione vengono pubblicati alcuni degli interventi presentati
alla giornata di studio:

Le fonti della *Kritik der reinen Vernunft*

venerdì 30 ottobre 2009 – aula Maria Immacolata
Università Cattolica del Sacro Cuore
Dipartimento di Filosofia

Saluti introduttivi:

ALESSANDRO GHISALBERTI
Direttore del Dipartimento di Filosofia,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

MASSIMO MARASSI
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

RICCARDO POZZO
Università di Verona

Interventi:

MARCO PAOLINELLI
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Kant e Rousseau

FRANCESCO VERDE
Università La Sapienza, Roma

**L'Epicuro di Kant. Note sulla presenza epicurea nella *Kritik
der reinen Vernunft***

SILVIA DE BIANCHI
Università La Sapienza, Roma
**Kant e la rivoluzione scientifica
(Copernico, Galilei e Newton)**

MANUELA MEI

QUELLENGESCHICHTE

Università di Firenze

Kant e Descartes

DAVIDE POGGI

Università di Verona

Kant e Locke

PAOLA RUMORE

Università di Torino

Kant, Wolff e i wolffiani

MARCO SGARBI

Università di Verona

Kant e l'ars combinatoria (Segner e Lambert)

PIERO GIORDANETTI

Università degli Studi di Milano

Kant e Anassagora

GIUSEPPE MOTTA

Philipps-Universität Marburg

Le fonti della modalità e Hume

PAOLO GRILLENZONI

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Divisibilità e indivisibilità dal Kant precritico al critico